

БИРИНШИ КЛАССТА «АНА ТИЛИ ХЭМ ОҚЫҰ САҰАТЛЫЛЫҒЫ» ПӘНИН ОҚЫТЫҰ БАРЫСЫНДА ОҚЫҰ ХЭМ ЖАЗЫҰ АРКАЛЫ КРИТИКАЛЫҚ ПИКИРЛЕҰДИ РАҰАЖЛАНДЫРЫҰ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНАН ПАЙДАЛАНЫҰ

Бекмуратова Базаргул

**Әмиүдәрья районы, №3 улыўма билим бериү мектеби баслаўыш класс
муғаллими**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6626491>

Annotatsiya: Мақолада бошланғич синф ўқувчиларининг танқидий фикрлашни ривожлантириш масаласи кўриб чиқилади.

Kalit so'zlar: танқидий фикрлаш, ўқувчи, мақсад, метод, усул, Венн диаграммаси.

Баслаўыш класс оқыўшыларының пикирлеўин раўажландырыў мектеп муғаллимлериниң алдында турған ең тийкарғы ўазыйпалардан есапланады.

Бизиң ҳәр бир сабағымыздың тийкарғы мақсети жеке шахсты тәрбиялаўға бағдарланады, ол оқығанларын талқылай алаўы, өз бетинше фактлерди, қубылысларды бақалай алыўы ҳәм ийелеген билимлери тийкарында өмирге өзиниң жеке көз-қарасларын қәлиплестириўи тийис. Бир сөз бенен айтқанда, жеке шахс- бул ойлаўдан қорқпайтуғын инсан болып табылады. Бул мақсетке ерисиў ушын оқыўшылар ушын белгили бир шараятлар жаратыў керек, олар оқыўшыларда өз күшине исенимди пайда етиўи ҳәм еле де билимлериниң тереңлесиўи және жеке көз-қарасларының қәлиплесиўине жәрдем бериўи керек. Усы мақсетке ерисиўде бизге оқыў ҳәм жазыў аркалы критикалық пикирлеўди раўажландырыў технологиясы жәрдем бередиди.

Улыўма билим бериў мектеплериниң биринши класында «Ана тили ҳәм оқыў саўатлылығы» пәни айрықша орын ийелейди, себеби оқыўшы усы пәнди үйрениў барысында тийкарғы билимлерге ийе болады. Балаға баслаўыш класста тек дурыс ҳәм тез оқыўды үйретип ғана қоймастан, оны оқығанлары бойынша пикир жүритиў, танысқан мағлыўматларын өзиниң жеке тәжирийбеси менен байланыстырып, белгили бир жуўмақларға келиўди үйретиўде билимлердиң тыянаклы болыўына алып келеди. Мектеп сабақлығында жүдә кызықлы текстлерде көплеп келтирилген. Олар көлеми бойынша кишкене, биринши класс оқыўшыларының түсиниўи ушын жүдә қолайлы. Усы текстлерди еле де тереңрек меңгерип, олардағы келтирилген мағлыўматларды өмир менен байланыстырыў аркалы оқыўшылардың критикалық пикирлеўин раўажландырыўымыз

мүмкин. Мәселен, сабақлықта «Ай жерден үлкен бе?» деген текст бериледи. Текстти толығы менен оқымастан алдын муғаллим оқыўшылар менен сәўбетлесий арқалы оны түсинип жетиў ушын таярлық жұмысларын алып барады. Бунын ушын балалардын жас өзгешеликлерин есапка ала отырып, муғаллим әпиўайы сораўларды бериў арқалы сәўбет шөлкемлестиреди, бул «Мийге хұжим» усылының әпиўайы көриниси болып табылады. Мәселен, бизин жасап атырған планетамыздың атамасы қандай? Оқыўшылар бизиң Жерде жасап атырғанымызды айтады. Муғаллим усы ўақытта Жер галактикадағы тиришилик бар планета екенлигин айтып өтсе болады. Ал, кейин болса Ай ҳаққында пикирлесий мүмкин. Мәселен, Айды биз қай ўақта көриўимиз мүмкин деген сораў бериледи. Оқыўшылар Айды түнде ғана баклаўымыз мүмкинлигин айтады. Демек, Қуяш пенен Айдың алмасыўы арқалы бизлерге белгили болған бир күнимиз жүзеге келеди. Солай екен, Ай планетасы ҳаққында «Ай жерден үлкен бе?» деген текст пенен танысыўымыз мүмкин.

Оқыўшылар сабақлықтағы текст пенен танысып шығады. Дәслеп, муғаллим текстти көркемлеп оқып бередиди.

Бизин жасап турған жер планетасының тәбийий жолдасы болған Ай Жердиң әтирапында айланып жүредиди. Ай Жер шарын жигирма жети күн сегиз саатта бир мәрте айланып шығады. Ай Қуяшка қарағанда бизге үш жүз тоқсан есе жақын. Ай да Жер сыяқлы шар көринисинде болады. Айдың бети Жер бетине уқсамайды. Айда өсимликлер де, ҳайўанлар да жоқ. Айдың көпшилик бөлегин таўлар ийелеген Айда суў болмаса да таўдың етеклерин теңиз деп атайды. Оның бетинде жансыз тәбият хұким сүредиди. Себеби Айда тиришилик ушын керек болған ҳаўа да, суў да жоқ.

Текстти оқып болғаннан соң сабақлықтағы тапсырмаларды орынлаў керек. Биринши тапсырма бойынша төмендеги сораўларға жуўап бериў керек. «Ай ҳаққында нелерди билип алдық?» сораўына төмендегише жуўап берсек болады:

1. Ай жер планетасының тәбийий жолдасы.
2. Ай Жердиң әтирапында айланып жүредиди.
3. Ай Жер шарын жигирма жети күн сегиз саатта бир мәрте айланып шығады.
4. Ай Қуяшка қарағанда бизге үш жүз тоқсан есе жақын.
5. Ай да Жер сыяқлы шар көринисинде болады.
6. Айдың бети Жер бетине уқсамайды.
7. Айда өсимликлер де, ҳайўанлар да жоқ.
8. Айдың көпшилик бөлегин таўлар ийелеген.

9. Айда суў болмаса да таўдың етеклерин теңиз деп атайды.

10. Айдың бетинде жансыз тәбият ҳүким сүреди.

11. Айда тиришилик ушын керек болған ҳаўа да, суў да жоқ.

Тапсырма орынланғаннан соң муғаллим оқыўшылар менен биргеликте «Диаграмма Вена» усылы бойынша Жер ҳәм Ай планеталарын салыстырыў мүмкин, олардың уқсаслықлары ҳәм өзгешеликleri көрсетиледи.

Берилген шеңбердин шеп тәрәпине Жерге тән болған өзгешеликлер, ал оң тәрәптеги шеңберге Айдың өзгешеликleri жазылады, ал еки шеңбердин кесилискен жеринде олардың уқсаслықлары жазылады. Мәселен, ортаға Ай ҳәм Жер шар көринсинде болады. Шеп тәрәптеги шеңберге жерде тиришилик бар деп жазсақ, оң тәрәптеги шеңберге Айда ҳаўа, суў жоқ болғанлығы себепли тиришилик жоқ деп жазыўымызға болады.

Солай етип, текстти үйрениў бойынша алып барылған жұмыслардан соң, оқыўшылардын Ай ҳәм Жер планеталары ҳаққындағы билимleri тереңлеседи.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ш.Абдиназимов, Б.Қутлымуратов, З.Исмаилова, П.Салиева, Г.Қутлымуратова Ана тили ҳәм оқыў саўатлылығы (1 -класс ушын сабақлық, 2-бөлим), Т., 2021

2. И.О.Загашев, С.И.Заир-Бек, И.В.Муштавинская Учим детей мыслить критически, СП., 2003.